

DOCUMENTACIÓN, REGISTRO HISTÓRICO EN LAS UNIDADES DE ABASTECIMIENTO DE LAS ENTIDADES PÚBLICAS

DOCUMENTATION, HISTORICAL RECORD IN THE SUPPLY UNITS OF THE PUBLIC ENTITIES

*Lic. Alexander Jimmy E. Flores Rivera**

*Lic. Liz Magaly Salazar Marín***

* Licenciado en Historia por la Universidad Nacional Federico Villarreal. Bachiller en Administración de la UNFV. Con estudios de Diplomado en Archivo y Gestión Documental en la UNFV y Gestión Pública en el Colegio de Abogados de Lima. Diplomado en Teología en la AETE Facultad de Teología y Religión. Diplomado especializado en Contrataciones del Estado en CEPEG. Ponente en el coloquio de Historia de la Universidad Nacional Federico Villarreal. Investiga sobre la cultura e inmigración japonesa en el Perú. Interesado en el arte, religión, cine y música del Siglo XX. Fundador e integrante del Colectivo de egresados Historia en Movimiento UNFV.

Correo electrónico: alexanderfloresrivera@hotmail.com

** Licenciada en Historia por la Universidad Nacional Federico Villarreal con investigación sobre mujeres obreras textiles. Egresada de la Maestría de Género y Desarrollo en la UNMSM. Diplomada en Archivo y Gestión Documental en la UNFV, Políticas Públicas e Interculturalidad en la UNMSM, Género, Teología y Política en la AETE, Contrataciones del Estado en CEPEG. Ponente en los coloquios de Historia de la Universidad Nacional Federico Villarreal, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Universidad Nacional de Trujillo, Universidad Pontificia Universidad Católica del Perú y en el Centro Cultural Lugar de la Memoria, la Tolerancia y la Inclusión Social (LUM). Organizadora de la Jornada de Estudios de Género y las Mujeres en la Historia del Perú (2018). Experiencia en los campos de la investigación, archivo-gestión documental y docencia. Colaboradora en la O.N.G Movimiento El Pozo e interés por el trabajo organizado con mujeres en materia: trata sexual, prostitución y en el aspecto laboral-sindical. Fundadora, editora e integrante del colectivo de egresados *Historia en Movimiento UNFV*.

Correo electrónico: lizmaggyx14@gmail.com

SUMILLA

El área de abastecimiento o de logística es el ámbito de interés en analizar en esta ocasión y es necesario e importante mapear la documentación que lo integra, las condiciones de custodia que se realiza y el servicio que se brinda a través del archivo de abastecimiento.

El archivo de abastecimiento o de logística en las entidades públicas no forman parte en la mayoría de los casos de sus organigramas y flujogramas de la propia unidad orgánica como área ejecutora dicha situación se repite en otras unidades e incluso se presenta también en el archivo central, conllevando a subestimarse el rol e importancia de la actividad archivística como herramienta eficaz que garantice el acceso de la información a través de los documentos por medio de la Ley de Transparencia resultando ser una fuente importante para las políticas anticorrupción y permita el desarrollo de estudios en los diferentes aspectos sobre el presente y el pasado de una gestión de gobierno en un determinado contexto histórico, llevado a cabo por sociólogos, economistas, estadísticos, historiadores, periodistas, instituciones no gubernamentales e incluso por la propia sociedad civil que pueden dar un seguimiento de los procedimientos de selección convocados por los gobiernos de turnos en sus diferentes entidades.

PALABRAS CLAVE

Unidades de abastecimiento / Archivos Abastecimiento / Entidades públicas.

1. INTRODUCCIÓN

En el artículo a presentar se busca interrelacionar la labor archivística y el análisis histórico en la documentación que se custodia y se registra en los archivos de las unidades orgánicas o áreas de abastecimiento o de logística de las instituciones públicas.

Esta búsqueda surge a raíz de la inexistente reflexión sobre lo propuesto como tema a desarrollar desde las carreras de Historia como ciencia social y de la archivística.

En la brevedad resulta necesario mencionar que existen dos posiciones sobre la definición de la archivística, unos lo consideran ciencia y otros aluden que es una técnica; los exponentes que argumentan la primera posición son Heredia, Lodolini, Delmas y Mena. Y los que sustentan la segunda posición son Duranti y Schellenberg. En el presente artículo no ahondaremos en el debate que pueda generar ambas posiciones ya que sería un tema posible a desarrollarse más adelante. Además, resulta necesario acotar que el oficio de archivo se divide en dos vertientes la de los profesionales y técnicos como ya lo definía Aida Mendoza.

La interrelación entre la Historia y la Archivística se plasma en dos espacios posibles para los historiadores (as). Primero en el ámbito académico con la búsqueda de las fuentes primarias para un tema a investigar en calidad de usuario (a) y segundo se presenta en el ámbito laboral, siendo el área de archivo el espacio donde se desempeñan las actividades archivísticas en su mayoría por historiadores e historiadoras en calidad de servidores públicos más allá que dicho desempeño laboral pueda generar controversia dentro de la comunidad de historiadores y archiveros.

La interacción entre la Historia y la Archivística, genera una responsabilidad importante; primero, velan por el uso adecuado de la documentación y segundo, permiten la custodia óptima de la documentación que alberga en el interior de los archivos de la unidad administrativa en mención.

Y así en su conjunto; garantizar la documentación como fuentes de consultas para fines diferentes, como: el estudio de la planificación estatal, las mejoras en el sistema a través de obras, servicios y bienes, la reflexión histórica de su organización y problemática, comprender las bases de desarrollo como institución y el contexto histórico que condicionó en ejecutar e implementar el abastecimiento de bienes, servicios y obras. También nos invita a reflexionar cómo el mundo occidental ha influido en el desarrollo, implementación y aplicación en los países emergentes como el nuestro, a través de modelos de las políticas públicas.

2. EL ARCHIVO DE ABASTECIMIENTO EN LAS ENTIDADES PÚBLICAS

Antes de desarrollar el tema sobre los archivos de abastecimiento, es conveniente precisar qué lugar ocupa la Unidad Orgánica de Abastecimiento o de logística en los organigramas

y definir brevemente qué se entiende por la Unidad de Abastecimiento en las instituciones públicas.

2.1. Las Unidades Orgánicas de Abastecimiento:

El área de abastecimiento o también denominados unidades, gerencias, jefaturas de logística forma parte en el organigrama del sistema administrativo institucional de la Oficina General de Administración (OGA) y está depende en la mayoría de los casos a la oficina de Secretaría General o en otros casos de la Presidencia del Programa Ejecutor.

La Unidad de Abastecimiento es un área administrativa que planea, ejecuta, racionaliza, distribuye y proporciona los recursos; ya sea de bienes, servicios y obras ante las necesidades que demanda la institución pública, al cual pertenece regido en base a una serie de principios; siendo principalmente la eficacia (permite cumplir metas y objetivos con los recursos que dispone) y la eficiencia (Es el acto de hacer buen uso con criterio y rendimiento máximo del recurso a disponer) los motores de su dinámica. También se administran en base a una serie de procesos, normas, procedimientos, técnicas e instrumentos.

Las Unidades de Abastecimiento en su estructura interna presentan en su gran mayoría una serie de carencias en establecer y precisar sus funciones. Conllevando a una débil organización, definición y uniformización de sus subunidades que lo integran.

Como parte de la revisión de los diferentes Reglamentos de Organizaciones y Funciones (ROF) se propone que las subunidades a uniformizarse y en ser explícitos a integrarse serían las siguientes:

- La Subunidad de Adquisiciones: Se registra el desenvolvimiento de todos los procedimientos de selección y adjudicaciones sin procesos (ordenes de servicios, órdenes de compra).
- La subunidad de Control Patrimonial: Registra los bienes muebles e inmuebles de la institución y el almacén de los bienes.
- La subunidad de Servicios Generales: Registra los servicios de Transporte, Mantenimiento (Limpieza, oficios de instalación, etc.) y Seguridad.
- La subunidad de Archivo de Abastecimiento: Custodia todos los procedimientos de selección, las adjudicaciones sin procesos, las correspondencias, los contratos de los procedimientos de selección adjudicados, etc.

En su conjunto la Unidad de Abastecimiento permite garantizar una correcta administración de los recursos y así cubrir las demandas, los objetivos de la institución pública en base a resultados.

Por último, es importante resaltar que los cargos de las Unidades de Abastecimiento en su gran mayoría son asumidos por no decir en su gran totalidad por mujeres ejecutivas como directoras o gerentas conllevando a reflexionar sobre el trabajo de la administración de los recursos que desempeñan dichas mujeres; si es o no parte del reflejo del rol social de carácter histórico que ha venido asumiendo las mujeres como garantes en un primer

momento en ser las administradoras del hogar sin remuneración en la esfera privada. Ya que dicho rol de administrar parece trasladarse al aparato público con reconocimiento y remuneración a través del cargo de directoras o gerentas de la Unidad de Abastecimiento de las entidades públicas.

Finalmente cabe acotar que es un tema pendiente a profundizar en cuanto a la dinámica de los cargos en las unidades orgánicas de las instituciones públicas en base a las estructuras de género que se rigen desde una mirada histórica.

2.2. Los archivos de abastecimiento

Los archivos de abastecimiento en las entidades públicas no son considerados por mayoría de los casos como una función necesaria a mencionarse en las funciones de la Unidad de Abastecimiento; debido a la pragmatidad de sus autoridades, en limitarse a responder correctamente a los requerimientos de información demandados por las oficinas de auditoría interna y externa, por la Contraloría General de la República, por el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado - OSCE o para garantizar la seguridad de la documentación generada en el periodo que dure una determinada gestión.

Todo ello debido al desconocimiento sobre el valor del patrimonio documental en las entidades públicas que permitan garantizar el registro de las actividades administrativas y la preservación de la memoria institucional como una necesidad histórica en construir la memoria institucional o historia de las entidades públicas en vísperas del Bicentenario.

Los archivos de abastecimiento son el conjunto de unidades documentales que se encuentra custodiadas en un espacio físico siendo conformada por un conjunto de series y tipos documentales que generan la propia Unidad de Abastecimiento como registro de las actividades administrativas que ejecutan acorde a sus principales funciones orgánicas.

Su objetivo principal es garantizar el acceso de la información a los usuarios internos y externos para los fines convenientes.

3. LA DOCUMENTACIÓN EN LOS ARCHIVOS DE ABASTECIMIENTO

La documentación que se registra en los archivos de abastecimiento o de logística, están relacionadas por sus funciones, fines y objetivos propios a la institución del cual procede y del sector que forma parte (esto lo podemos evidenciar en los instrumentos administrativos como las resoluciones de origen de las instituciones, Reglamento de Organización y Funciones - ROF, El manual de organización y funciones - MOF y Manual de Operaciones - MOP).

Lo integran un conjunto de expedientes administrativos principalmente que se organizan en base a series documentales acorde a los procedimientos de selección que pueda convocar la unidad orgánica, visualizándose dichas convocatorias de los procedimientos de selección

de bienes, servicios y obras a través del Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE).

La documentación que se logra custodiar en el archivo de abastecimiento respeta los principios de procedencia y de orden original de la archivística siendo el archivo de abastecimiento reflejo de las actividades administrativas de su día a día.

Las series documentales que se generan son acordes a la naturaleza de los procedimientos de selección y el monto monetario que implica cada uno de ellos siendo las siguientes a detallar:

- Licitaciones públicas.
- Concursos públicos.
- Adjudicaciones simplificadas.
- Subasta Inversa Electrónica.
- Exoneraciones.
- Procedimiento de contratación especial.
- Procesos por Encargo.

Cabe recalcar que cada expediente de los procedimientos de selección en su conformación interna está integrados por varios tipos documentales que contienen características y formatos específicos en base a lo reglamentado por el Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado (OSCE) que están organizados en base a tres etapas que involucra los procedimientos de selección; siendo, la primera la etapa de actos preparatorios, la segunda la etapa de selección y la tercera la etapa de ejecución contractual principalmente.

Los tipos documentales que forman parte de su contenido interno de los expedientes administrativos de los procedimientos de selección son: informes, cartas, memorandos, oficios, actas, contratos, etc.

Los otros tipos de documentación que el archivo de abastecimiento custodia y que se deriva de las Subunidad de Adquisiciones, subunidades de Control Patrimonial y de Servicios Generales son las series órdenes de servicios y de compras, los contratos, plan anual de contrataciones, cuadros de necesidades, constancias, reportes de servicios generales, reportes de pecosas, correspondencias, informes, inventarios patrimoniales, etc.

4. EL ESTADO SITUACIONAL DE LOS ARCHIVOS DE ABASTECIMIENTO

Los archivos de abastecimiento por la mayoría de casos se encuentran en las instituciones públicas en una situación de implementación embrionaria, en proceso de desarrollo y en algunos casos es inexistente. Incluso se puede evidenciar en el propio ente rector del Sistema Nacional de Abastecimiento del Ministerio de Economía y Finanzas, a través de su Plan Anual de Trabajo del Archivo Central no registra a la Unidad de Abastecimiento, ni a las series documentales que generan, pero sí se plasma de manera detallada las series documentales de la Unidad de Abastecimiento del MEF en el *“Lineamiento para la Gestión*

Documental y Archivo de los expedientes de contratación y otros documentos de la Oficina de Abastecimiento" aprobado a través de la Resolución Directoral N°43-2017-EF/43.01.

Tales situaciones son debido a una serie de limitaciones como el presupuesto, poca iniciativa y desconocimiento del director o directora, también por la ausencia de un espacio físico propio, la falta de compromiso en el resguardo de la documentación pública por los entes rectores, desinterés, etc.

4.1. Acervo Documental

Acorde a la revisión de los planes anuales de trabajo archivístico de las diferentes entidades públicas se aprecia que el acervo documental de la unidad de abastecimiento no registra series documentales que lo conforman.

Esto se evidencia en las siguientes entidades públicas como:

El archivo de la Presidencia del Consejo de Ministros-PCM 2019

N°	Fondo Documental	Siglas	Fechas Extremas	Código	Tipo de Fondo	Metros Lineales
1	Presidencia del Consejo de Ministros	PCM	1969 - 2016	A	Abierto	2,405.49
2	Instituto Nacional de Administración Pública	INAP	1973 - 1995	B	Cerrado	49.5
3	Comisión Liquidadora del Instituto de Comercio Exterior	CLICE	1991 - 1992	C	Cerrado	4.64
4	Instituto Nacional de Comunicación Social	INACOMS	1981 - 1991	D	Cerrado	13.10
5	Ministerio de la Presidencia	MIPRE	1986 - 1990	E	Cerrado	7.12
6	Primera y Segunda Vicepresidencia de la República	PVR	1998 - 2004	F	Cerrado	4.16
7	Programa de Desarrollo de Zona de Emergencia	PDZE	1992 - 1993	G	Cerrado	0.68
8	Programa de Desarrollo Regional Perú	PRODER	2007 - 2011	H	Cerrado	28.7
9	Programa UMBRAL	UMBRALE	2005 - 2011	I	Cerrado	4.55
10	Fondo para la Igualdad	FOIG	2006 - 2011	J	Cerrado	13.3
11	Comisión Calificadora para Pensión de Gracia	PEGR	1981 - 2011	K	Cerrado	5.95
12	Programa de Apoyo para una Cultura de Paz y el Fortalecimiento de Capacidades Nacionales para la Prevención y el Manejo Constructivo de Conflictos	PREVCOM	2009 - 2011	L	Cerrado	13.33
13	Comisión de la Verdad y Reconciliación	CVR	2001 - 2003	M	Cerrado	46.20
14	Sistema de Gestión para la Gobernabilidad	SIGOB	2008 - 2011	N	Cerrado	1.35
15	Fortalecimiento al Proceso de Descentralización y Modernización del Estado	FPDME	2010 - 2015	O	Cerrado	42.43
16	Fondo para la Innovación Ciencia y Tecnología	FINCYT	2007 - 2008	P	Cerrado	49.64
17	Programa de Apoyo a los Gobiernos Regionales de Ayacucho y Huancavelica	AGORAH	2005 - 2008	Q	Cerrado	28.77
18	Proyecto de Apoyo para la Mejora de la Oferta Productiva y Facilitar el Comercio Exterior	PAMC	2005 - 2008	R	Cerrado	104.72
19	Programa de Modernización y Descentralización del Estado	PMDE	2004 - 2011	S	Cerrado	234.50
20	Consejo Nacional de Descentralización	CND	2002 - 2007	T	Cerrado	609.8

Fuente: <http://www.pcm.gob.pe/wp-content/uploads/2019/03/RSA-N%C2%B0022-2019-PCM-SA.pdf>

Comentario: En el presente cuadro registrado en la parte superior, describen las series documentales de manera general en el plan anual de archivo y no se detalla las series documentales por unidad orgánica, impidiendo visibilizar las series documentales que pueda generar la unidad de abastecimiento de dicha entidad pública.

El archivo del Ministerio de Agricultura - MINAGRI 2018

a. Sede de Pueblo Libre:

REPOSITORIO	DOCUMENTACIÓN EN CUSTODIA	AÑOS	METROS LINEALES
01	Dispositivos	1896 - 2015	397
	Legajos de Ex Funcionarios Personal Altamente Calificado - PAC	Varios	
02	Oficina General de Administración	2004 - 2014	360
	Tesorería	2006 - 2014	
	Contabilidad	2004 - 2012	
	Logística	2006 - 2012	
	Adquisiciones	2005 - 2014	
	Almacén	1997 - 2008	
	Patrimonio	2004 - 2011	

b. Sede de La Molina:

DOCUMENTACION BAJO CUSTODIA	AÑOS	METROS LINEALES
Ex CONACS	1991 - 2009	150
Ex INADE	1983 - 2009	140
Dirección General de Asuntos Ambientales	2007 - 2009	80
Tesorería	2004 - 2015	130
Ex ECASA – Legajos	1981 - 1990	04
Ex INTEROCEANICA	2006 - 2012	100
Procuraduría	1982 - 2002	80
Oficina de Planificación y Presupuesto	2009 - 2015	30
Oficina General de Administración	2013 - 2014	30
Gabinete de Asesores	2008 - 2013	17
Despacho Viceministerial	2013	25
Oficina de Atención a la Ciudadanía y Gestión Documentaria	2010 - 2015	20
Oficina General de Asesoría Jurídica	2012 - 2014	20
Oficina de Abastecimiento y Patrimonio	2013	50
Dirección General de Gestión de Riesgo y Dialogo	2010 - 2013	3
Dirección General de Seguimiento y Evaluación de Políticas	2010 - 2013	2.5
Dirección Agrícola	2011 - 2013	25
Dirección General de Ganadería	2010 - 2013	20
Dirección de Estadística Agraria	2010 - 2013	6

Fuente:

<http://minagri.gob.pe/portal/download/pdf/normaslegales/resolucionesministeriales/2018/febrero/rm98-2018-minagri.pdf>

Comentario: En el Ministerio de Agricultura se puede observar en el Plan Anual de Trabajo 2018 del Órgano de Administración de Archivos del Ministerio de Agricultura y Riego, que la organización de la documentación que custodia sobre la Unidad de Abastecimiento lo denominan en un inicio Logística y posteriormente “Oficina de Abastecimiento y Patrimonio” no describen las series documentales y solo hace referencia a las fechas extremas de los años que custodian y los metros lineales que albergan.

El archivo del Ministerio del Ambiente - MINAM 2019

ÍTEM	UNIDAD ORGÁNICA	SERIES DOCUMENTALES	FECHAS EXTREMAS
6	Dirección de Calidad Ambiental y Recursos Naturales	Opiniones Técnicas	1997 - 2007
		Estrategia de lucha contra tala ilegal	2001 - 2007
		Correspondencia	1995 - 2007
7	Dirección de Calidad Ambiental y Recursos Naturales	Opiniones Técnicas	1997 - 2007
		Estrategia de lucha contra tala ilegal	2001 - 2007
		Correspondencia	1995 - 2007
8	Oficina de Administración y Finanzas	Contratos de servicios	2007
		Comprobantes de Pago	2007
		Ordenes de Servicio	2007
		Libros contables	1995 - 2007
		Planillas	1995 - 2007

Fuente: https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/287401/RM_N__016-2019.pdf

Comentario: En el Plan Anual de Trabajo del órgano de Administración de Archivos del Ministerio del Ambiente se puede observar que la Unidad de Abastecimiento no figura como unidad, pero sí una mínima parte de la documentación que se genera como oficina: las órdenes de servicios y contratos de servicios, resultando confuso porque se presentan las series de las Unidades de Contabilidad y Personal; llevando a preguntarnos, si existe la unidad en el ROF y por ende en el organigrama o es un error u omisión de la elaboración de las series documentales.

El archivo del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo - MINCETUR 2019

53	CONTRATOS	OFICINA DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS AUXILIARES	1990-2004, 2008	34.00	PAPEL	BUENO
54	DONACIONES	OFICINA DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS AUXILIARES	2008-2009	0.34	PAPEL	BUENO
55	PLANES ANUALES DE ADQUISICIONES Y CONTRATOS	OFICINA DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS AUXILIARES	2000-2004, 2008	0.34	PAPEL	BUENO
56	CONVENIOS	OFICINA DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS AUXILIARES	2004-2007	0.34	PAPEL	BUENO
57	CONSTANCIAS DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS	OFICINA DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS AUXILIARES	2000	0.34	PAPEL	BUENO
58	INMUEBLES	OFICINA DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS AUXILIARES	1978-1998, 2002	0.51	PAPEL	BUENO
59	PLANILLAS DE RENOVACION DE CONTRATO	OFICINA DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS AUXILIARES	2000-2004	0.17	PAPEL	BUENO
60	ADJUDICACION DIRECTA PUBLICA	OFICINA DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS AUXILIARES	2008	0.51	PAPEL	BUENO
61	CONCURSOS PUBLICOS	OFICINA DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS AUXILIARES	2008	0.51	PAPEL	BUENO
62	PECOSAS	OFICINA DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS AUXILIARES	2008 - 2010	11.22	PAPEL	BUENO
63	ORDENES DE COMPRA	OFICINA DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS AUXILIARES	2009 - 2015	68.00	PAPEL	BUENO
64	SERVICIOS DE TRANSPORTE PARA COMISIONES (HOJA DE RUTA)	OFICINA DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS AUXILIARES	2008-2010	2.89	PAPEL	BUENO
65	PAPELETAS DE SALIDAD	OFICINA DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS AUXILIARES	2010	0.17	PAPEL	BUENO
66	ORDENES DE SERVICIOS	OFICINA DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS AUXILIARES	2008-2010	3.40	PAPEL	BUENO
67	PLANILLAS DE VIAJES NACIONALES	OFICINA DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS AUXILIARES	2008	10.20	PAPEL	BUENO
68	PLANILLAS DE CONTROL DE VEHICULO	OFICINA DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS AUXILIARES	2008	0.51	PAPEL	BUENO
69	ADJUDICACION DIRECTA SELECTIVA	OFICINA DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS AUXILIARES	2008	0.85	PAPEL	BUENO
70	ADJUDICACIONES DE MEMOR CUANTIA	OFICINA DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS AUXILIARES	2008 - 2009	0.68	PAPEL	BUENO
71	REPORTES DE ALMACEN	OFICINA DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS AUXILIARES	2008	3.40	PAPEL	BUENO
72	ALTAS Y BAJAS	OFICINA DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS AUXILIARES	2008	0.34	PAPEL	BUENO
73	TRANSFERENCIAS DE BIENES	OFICINA DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS AUXILIARES	2008	0.17	PAPEL	BUENO
74	EXONERACIONES	OFICINA DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS AUXILIARES	2008	51.17	PAPEL	BUENO
75	PROYECTOS PUBLICOS	OFICINA DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS AUXILIARES	2008-2014	5.95	PAPEL	BUENO
76	CORRESPONDENCIA	OFICINA DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS AUXILIARES	2008	2.72	PAPEL	BUENO
77	CONTROL DE BIENES	OFICINA DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS AUXILIARES	2009 - 2010	5.10	PAPEL	BUENO
78	INFORMES DE SERVICIO	OFICINA DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS AUXILIARES	2003 - 2015	17.00	PAPEL	BUENO

Fuente: https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/297503/R._M._N_074_-_2019.pdf

Comentario: En el Plan Anual de Trabajo Archivístico del Órgano de Administración de Archivos del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo 2019, se denomina a la Unidad de Abastecimiento como “Oficina de Abastecimiento y Servicios Auxiliares”, se encuentran más detallado las series documentales que pertenecen o se custodian en el archivo de abastecimiento. Tanto las fechas extremas, el estado de conservación, el tipo de soporte y la cantidad.

Ante el breve balance presentado y comentado sobre las series documentales de la Unidad de Abastecimiento se evidencia la omisión, confusión y poca precisión de las series que correspondan a la Unidad de Abastecimiento o Logística.

4.2. La infraestructura

La infraestructura o local del cual ocupa los archivos de abastecimiento, muchas veces es inexistente o es nominal, ya que suelen ocupar una parte del sótano o azotea de los edificios

públicos, pero también hay casos que se predispone de un espacio propio para el archivo, no siendo implementado para su función de custodia y servicio.

El material que compone el espacio del archivo de abastecimiento suelen ser pequeños, de material noble, prefabricado, sin contar con una ventilación, un control de luminosidad, temperatura y de humedad, que permitan garantizar una adecuada conservación documental. Por último, las unidades de instalación como anaqueles suelen improvisarse como mobiliarios.

4.3. Equipamiento

El equipamiento del archivo de abastecimiento consta de equipos de cómputo básicos, en algunos casos impresoras multifuncionales, escaleras, carritos de archivo, extinguidores contra incendios y mesas de trabajo archivístico. Adicional a ello resulta necesario contar para un óptimo desenvolvimiento del oficio con equipos deshumedecedores, termohigrómetros y purificadores de aire.

El mobiliario para los repositorios son en su mayoría instalación de anaqueles, estantería corrediza y estantería modular corrediza.

4.4. Personal

El personal del archivo de abastecimiento en la mayoría de los casos no cuenta con un perfil profesional específico, siendo asumido en un sentido pragmático por las secretarías de la unidad de gestión, en algunos casos, o por el conserje de turno y por último por un personal de apoyo administrativo.

Conllevando a no garantizar una óptima custodia, seguimiento y registro del acervo documental debido a las limitadas capacitaciones del personal a cargo; ya que, dichas funciones demandan una preparación, conocimiento y sensibilización en materia archivística; más allá, de ejecutar actividades meramente mecánicas.

Por último, el personal encargado del área de archivo debe proponer, elaborar, implementar, capacitar, informar, uniformizar las herramientas, procesos y procedimientos archivísticos acorde a la realidad en el cual son ejecutadas para el desarrollo de sus actividades.

Necesariamente el personal deberá estar capacitado de la normativa técnica no solo de archivo también las normas de contrataciones del estado, instrumentos de gestión y demás conocimientos de la gestión pública y del gobierno digital que se está implementando en el país.

Finalmente, en su gran mayoría los estados situacionales de los archivos de abastecimiento plasman la poca importancia que se presta al patrimonio documental; que se evidencia, con las condiciones de precariedad, abandono e inclusive inexistencia. Limitándose su necesidad a implementarse cuando la recurrente fiscalización, o solicitudes de la Oficina de Control Interno, Contraloría General de la República, Congreso de la República y solicitudes

de la Sociedad Civil por medio de la Ley de Transparencia se acercan; y ahí, es cuando necesitan de la funcionalidad y del servicio del archivo de abastecimiento.

5. LA IMPORTANCIA HISTÓRICA DE LOS ARCHIVOS DE ABASTECIMIENTO

- La documentación que alberga los archivos de abastecimiento son importantes porque registran los actos jurídicos, administrativos de las gestiones que se ejecutan.
- La documentación de abastecimiento evidencia las necesidades de bienes, servicios u obras de un determinado contexto histórico y personajes involucrados de una gestión y gobierno determinado que permitan ser materia de estudio en un tiempo próximo sobre la gestión pública.
- El acervo documental de abastecimiento, nos permite analizar el desarrollo, evolución y resultados de las actividades administrativas de una determinada gestión como entidad pública.

6. RECOMENDACIONES

- Implementar de manera adecuada instructivos archivísticos que permitan organizar las labores, procedimientos y herramientas de control documental para así garantizar el registro, la búsqueda documental y evitar su pérdida en el interior de la Unidad.
- Brindar una constante asistencia técnica en materia archivística al personal administrativo que labora en la Unidad de Abastecimiento y así garantizar la integridad e importancia de los expedientes sobre los procedimientos administrativos que se van convocando.
- Elaborar las series documentales por cada subunidad de la Unidad de Abastecimiento que permita tener un registro integral de la documentación e información que se genera en dicha Unidad.
- Informar técnicamente los avances de las labores archivísticas que se vienen implementando en el área de archivo al director(a) de la Unidad de Abastecimiento o Logística como parte de una necesidad de visibilizar las labores del personal de archivo en garantizar la integridad del acervo documentario y brindar el acceso a la información sea al usuario interno o externo.
- Capacitar y actualizar al personal de archivo sobre la materia de gestión pública, los estándares de calidad del tratamiento archivístico, atención al usuario, sobre la Ley de transparencia y acceso a la Información, las implicancias del gobierno digital, las herramientas administrativas, redacción administrativa y sobre el sistema de gestión antisoborno.

REFERENCIAS

Bibliográficas

Aguilera, R. (2012). La archivística integrada. *EMAAC*, pp.? Recuperado de http://escuelamexicanadearchivos.com.mx/descargas/publicaciones/archivistica_integrada.pdf

Dorado, Y. (2009). Evolución de la ciencia archivística. *ACIMED*, 20 (1), pp. 1-16. Recuperado de http://bvs.sld.cu/revistas/aci/vol20_1_09/aci04709.pdf

Fuster, F. (1999). Archivística, archivo, documento de archivo...necesidad de clarificar los conceptos. *Anales de Documentación*, 2 (7), pp. 1 - 22. Recuperado de <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=16107506>

Mendoza, A. (2000). ¿Quién es archivero en el Perú? *Redalyc*, 2. (5), pp. 1-6. Recuperado de <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=16105305>

Webgráficas

<https://www.mef.gob.pe/es/informacion-de-entidades-publicas-art-25>

<https://www.mef.gob.pe/es/por-instrumento/resolucion-directoral/15579-resolucion-directoral-n-043-2017-ef-43-01/file>

<http://www.pcm.gob.pe/wp-content/uploads/2019/03/RSA-N%C2%B0022-2019-PCM-SA.pdf>

<http://minagri.gob.pe/portal/download/pdf/normaslegales/resolucionesministeriales/2018/febrero/rm98-2018-minagri.pdf>

https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/287401/RM_N__016-2019.pdf

https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/297503/R._M._N__074_-_2019.pdf

<http://prodapp2.seace.gob.pe/seacebus-uiwd/pub/buscadorPublico/buscadorPublico.xhtml>

